

**RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS
DE CAMPO BOM**

*Relatório No = 015
Data = 01/03/1996*

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Depois de realizada a montagem da estação, fizemos alguns testes para verificarmos a eficiência dos equipamentos.

O reservatório de polieletrólito tinha um vazamento e tivemos que desmontá-lo para fibrar novamente o mesmo, resolvendo assim o problema.

No RBA (Reator Biológico Aerado) havia um difusor que não funcionava devido a um escape de ar na rede. Depois de retirada a água do tanque e localizado o vazamento, fibramos novamente o local, eliminando assim o defeito.

Neste mesmo dia entregamos o manual de instruções em mãos e explicamos todo o funcionamento da estação para o técnico responsável. Após esta visita, retornamos no dia 28/02/1996 para novamente repassar as explicações e colocarmos o sistema em marcha. Abaixo colocaremos recomendações para cada etapa do sistema de funcionamento do tratamento.

HOMOGENEIZADOR:

Após fazermos um teste observamos que a melhor coagulação ocorreu quando o pH estava na faixa de 9 a 10 no tanque. Portanto recomendamos manter o pH nesta faixa e quando estiver abaixo, eleve-o com hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio, colocados no próprio tanque de equalização.

Quando estiver tratando água deve-se deixar o soprador ligado, porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microrganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica.

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

Recomendamos que se use sulfato de alumínio líquido, com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração em torno de 2 % . Isto devido a sensibilidade na regulagem da válvula do mesmo, sabendo-se que

se concentrarmos mais o sulfato não se conseguirá regular o pH na faixa recomendável.

RESERVATÓRIO DE ÁLCALI:

Recomendamos que se utilize hidróxido de sódio (soda líquida), a uma concentração de 10 a 15 %. Isto para se evitar a obstrução dos furos na parte inferior do reservatório, o qual a utilização de hidróxido de cálcio (cal) causaria. Com esta obstrução ficaríamos sem agitação no reservatório, ficando difícil a diluição do álcali.

Ao notarmos que o álcali saía somente $\frac{1}{4}$ do volume no reservatório, e com uma vazão regressiva, sugerimos que se colocasse uma bomba centrífuga pequena, em torno de 1 cv, para se elevar o pH mais rapidamente.

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

Os polieletrólitos são polímeros e podem ser classificados em aniônicos, catiônicos e não iônicos.

Normalmente usamos o polieletrólito com uma concentração que gira entre 0,1 a 1 % Conforme o fornecedor e o efluente, cada polieletrólito tem uma recomendação diferente de concentração. Tivemos um bom resultado na estação utilizando uma concentração em torno de 0,1 % do polieletrólito líquido.

Deve-se adicionar o polímero lentamente para evitar a formação de grumos e facilitar a total diluição.

DECANTADOR PRIMÁRIO:

Fizemos um teste e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 7,0 e 8,0 e a posterior adição de polieletrólito aniônico até uma boa floculação. A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o floculo formado deve ter um

tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado no decantador quatro vezes ao dia, com uma abertura de 50 % da válvula. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

No decantador primário deve-se principalmente manter o pH de entrada estável e dosar o polímero para que forme um bom floculo.

REATOR BIOLÓGICO AERADO:

O sistema de lodo aerado baseia-se na formação de colônias de bactérias depuradoras, que se aglomeram em flocos gelatinosos, de peso específico próximo da água, cerca de 1,01 e que sedimentam em decantadores (clarificadores), liberando para algum curso d'água um efluente com carga mínima ou ausente. Caso esta depuração não ocorresse em um RBA, certamente a mesma se daria no curso d'água, porém o consumo de oxigênio por parte dos microrganismos (MO), provocaria asfixia dos organismos superiores, e morte dos mesmos, gerando odores desagradáveis.

Desta forma um RBA nada mais é do que um curso d'água confinado num tanque, onde nós, através de alta tecnologia, controlamos os parâmetros de funcionamento, através da manipulação dos mesmos.

Veja, logo a seguir, os principais parâmetros para o controle mínimo do RBA:

A) Oxigênio Dissolvido:

Oxigênio dissolvido é a medida da quantidade disponível de oxigênio no RBA, de modo que os microrganismos estão realizando seguramente sua tarefa e ainda existe um superavit no meio. O lodo aerado trabalha com uma faixa larga de O.D., porém normalmente se procura obter um O.D. no intervalo de 0,8 a 2,0 mg O₂/l.

Valores abaixo deste intervalo podem causar odores desagradáveis. Acima deste valor indicam que estamos fornecendo mais energia para gerar oxigênio do que o necessário.

Recomendamos que se faça o oxigênio dissolvido no mínimo uma vez por dia, sempre no mesmo horário da parte da tarde, através do método colorimétrico CHEMETS, o qual podemos lhes fornecer.

O aerador deve ficar continuamente ligado pois, após 2 horas desligado inicia-se a anaerobiose.

B) Sólidos Sedimentáveis:

Este parâmetro é importante para se verificar o aumento gradativo do lodo que conseqüentemente significa o aumento das colônias bacterianas. Ele não deve exceder 600 ml/l, podendo ocorrer problemas. Para se fazer este controle precisa-se de um cone de Imhoff (capacidade 1 litro) e um bastão de vidro. Forneceremos o método, o material pode-se encontrar em casas que vendem vidrarias.

Recomendamos que se faça a análise de sólido sedimentável no mínimo uma vez por dia, sempre no mesmo horário, de preferência na parte da tarde.

1) Método de Determinação de Sólidos Sedimentáveis:

1.1 Definição: É o volume de sólidos que se deposita no fundo de um cone de Imhoff após um tempo determinado de repouso do líquido. O teste procura, então, medir a quantidade de sólidos em suspensão grosseira que pode ser retirada por decantação simples.

1.2 Material: - Cone de Imhoff com capacidade de 1 litro
- Bastão de vidro

1.3 Procedimento: - Colocar a amostra homogeneizada no cone até a marca de 1 litro ;

- Deixar decantar por 45 minutos;
- Com um bastão de vidro, agitar levemente junto às paredes do cone para que os materiais aderentes decantem ;
- Deixar por mais 15 minutos e fazer a leitura do volume sedimentado. O resultado é expresso em ml/l .

C) Influência do pH:

Se o pH desce abaixo do ótimo de 7,5 a 8,5 bactérias filamentosas serão capazes de competir com os m.o. desejáveis e aumentar grandemente em número. Se o pH está entre 5,0 e 6,5 fungos são capazes de competir com as bactérias. Quando eles aumentam significativamente em número causam bulking do lodo. No pH de 4,0 até 5,0 os fungos serão predominantes sobre as bactérias e qualquer bactéria presente tenderá a ser uma variedade filamentosa causando sério problema no lodo. Acima de 8,5 haverá um severo retardamento do processo. Se o pH estiver abaixo da faixa recomendável (7,5 a 8,5), alcalinize com hidróxido de cálcio diluído a uma concentração de 5 a 10 %. Se estiver acima o próprio efluente o baixará. Recomendamos que se meça o pH uma vez por dia.

Necessidades de Nutrientes:

Os microrganismos atuantes em um processo biológico de tratamento de efluentes são constituídos, em sua maior parte, por Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e substâncias orgânicas e inorgânicas.

Alguns elementos são muito importantes no crescimento bacteriano, principalmente Nitrogênio (N) e Fósforo (P), presentes em torno de 5 a 10 % para o N e 1 a 2 % para o P.

O crescimento bacteriano não ocorrerá na ausência de nutrientes, conseqüentemente a carga poluidora presente nas águas não poderá ser oxidada ou estabilizada.

A deficiência em nutrientes tem sido relacionada como uma das causas da má sedimentação do lodo biológico (intumescimento/bulking) e o decréscimo na remoção da DBO₅.

Convém salientar que, para se obter uma boa eficiência no tratamento biológico, é necessário que se mantenha uma relação entre o substrato e os nutrientes (N e P) de em cada 100 DBO₅ --> 5 N --> 1 P.

O efluente já contém Nitrogênio em níveis satisfatórios, mas carece de Fósforo. Portanto recomendamos utilizar ácido fosfórico xaroposo ou orto-fosfato de sódio cristalizado de boa qualidade. Também recomendamos que se façam análises de P e N para se fazer o desconto na quantidade adicionada pelo cálculo da DBO₅.

Conforme a análise de DBO₅, fizemos um exemplo para encontrarmos o peso de ácido fosfórico necessário diariamente no sistema:

$$\begin{array}{r}
 \text{DBO}_5 = 40 \text{ mg/l} \\
 \text{Volume do RBA} = 150 \text{ m}^3 \\
 \text{Pureza do ácido fosfórico} = 65 \%
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 100 \text{ -----} > 1 \text{ P} \\
 40 \text{ -----} > x \\
 x = 0,4 \text{ mg/l} \\
 \\
 1 \text{ -----} > 0,4 \text{ mg} \\
 150000 \text{ -----} > x \\
 \\
 100 \text{ -----} > 65 \text{ g} \\
 x \text{ -----} > 60 \text{ g} \\
 x = 92,30 \text{ g de ácido fosfórico/dia}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 x = 60000 \text{ mg ou } 60 \text{ g}
 \end{array}$$

DECANTADOR SECUNDÁRIO:

Recomendamos que se troque imediatamente a lona de isolamento do tanque, o qual está rasgada, para se evitar infiltrações. Deve-se evitar o aparecimento de flotação de lodo, arrastes e proliferação de algas. Caso alguns destes fatores estiverem anormais, o controle deverá ser efetuado no RBA, pois é neste que ocorre o verdadeiro tratamento.

Aqui os controles e parâmetros devem ser observados conforme o órgão fiscalizador determinar, ou seja, cada estado tem seus determinados parâmetros.

Sugerimos que se façam análises mensais para se ter um resultado global da estação.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 01 de março de 1996

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128